

CZU 343.98

DOI 10.5281/zenodo.7624897

EXPERIMENTUL OPERATIV: CONȚINUT, PARTICULARITĂȚI ȘI CARACTERISTICA JURIDICĂ

Vitalie JITARIUC,
doctor în drept

Experimentul operativ accelerează obținerea informațiilor necesare cu privire la intențiile criminale și experiența infracțională. Identificarea acestor momente și verificarea unor asemenea informații fără aplicarea metodelor experimentale corespunzătoare ar putea dura ani și ani de zile, deoarece ele pot apărea și se pot manifesta doar în anumite condiții și situații. Experimentul operativ presupune crearea unor asemenea condiții și situații care ar asigura, la maximum, obținerea informațiilor obiective, depline și veridice.

Experimentul operativ are multiple priorități în raport cu metoda observării. În primul rând, el face posibilă studierea unuia și aceluiași fenomen în diferite condiții. În al doilea rând, în cadrul experimentului operativ unul și același fenomen poate fi repetat de nenumărate ori, atât în circumstanțe similare, cât și diferite. Cu ajutorul experimentului operativ putem stabili și studia, cu un grad mai mare de probabilitate decât în cazul observării, anumite fenomene, deoarece această cercetare se realizează în baza unei pregătiri inițiale minuțioase.

Cuvinte-cheie: experiment operativ, activitate specială de investigații, măsuri speciale de investigații, probe, probatoriu, ofițer de investigații, provocare, supraveghere, acțiuni experimentale, informații, comportament, combinații dirijate și controlate, verificare, caracter secret, versiune, colaborator confidențial.

Introducere. Experimentul, în calitatea sa de varietate a activității practice și criteriu al adevărului, reprezintă o formă specifică a cunoașterii. În cadrul acestuia se materializează legătura dintre perceperea logică și cunoașterea senzitivă. În orice proces de cunoaștere, numărul faptelor substanțiale este practic nelimitat, fiind posibilă o „multiplicare” cantitativă a lor prin intermediul experimentului. Această prevedere gnoseologică arhicunos-

OPERATIONAL EXPERIMENT: CONTENT, PARTICULARS AND LEGAL CHARACTERISTICS

Vitalie JITARIUC,
PhD

The operational experiment accelerates the obtaining of the necessary information regarding the criminal intentions and the criminal experience. The identification of these moments and the verification of such information, without the application of the appropriate experimental methods could take years and years, because they can appear, they can manifest only in certain conditions and situations. The operational experiment presupposes the creation of such conditions and situations that would ensure, to the maximum, the obtaining of objective, complete and truthful information.

The operative experiment has multiple priorities in relation to the method of observation. First of all, it makes it possible to study one and the same phenomenon under different conditions. Second, in the operative experiment one and the same phenomenon can be repeated countless times, both in similar and different circumstances. With the help of the operative experiment we can establish, study with a higher degree of probability, than in the case of observation, certain phenomena, because this research is carried out on the basis of a thorough initial preparation.

Keywords: operational experiment, special investigation activity, special investigation measures, evidence, proof, investigation officer, challenge, supervision, experimental actions, information, behavior, directed and controlled combinations, verification, secret character, version, confidential collaborator.

Introduction. The experiment, in its quality of variety of practical activity and criterion of truth, represents a specific form of knowledge. Within it, the connection between logical perception and sensitive knowledge materializes. In any process of knowledge, the number of substantial facts is practically unlimited, being possible a quantitative “multiplication” of them through experiment. This well-known gnoseological provision can be fully ap-

cută poate fi aplicată în totalitate și în privința activității speciale de investigații.

În acest condiții, experimentul operativ înregistrează mari perspective, deoarece tendința actuală de perfecționare a activității speciale de investigații evoluează pe domeniul percepției corespunzătoare a cauzelor care determină comportamentul infracțional, a obiectivelor, rolurilor și funcțiilor specifice pentru membrii grupărilor criminale organizate.

Actualmente, prin prisma experimentului operativ este reflectată corelația dintre perceperea, cunoașterea logică și senzorială, sunt verificate ipotezele apărute intuitiv și cunoștințele acumulate din experiența de luptă cu infracționalitatea.

În legislația investigativ-operativă a Republicii Moldova lipsește definirea legislativă a noțiunii de „experiment operativ”, iar teoria și practica în această materie este contradictorie. Definirea acestei noțiuni are importanță pentru reglementarea juridică corespunzătoare a activității, materializate prin efectuarea măsurilor speciale de investigații. Lipsa unei definiții normative a experimentului operativ creează premise obiective pentru interpretarea samavolnică și arbitrară a acestuia, fapt ce poate determina nu doar pierderea importanței probatorii a rezultatelor măsurilor speciale de investigații, ci și acțiuni din partea serviciilor operativ-investigative, care încalcă drepturile și interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice.

Indicații normative cu caracter de recomandare în privința experimentului operativ se conțin în art. 26 al Legii model a statelor CSI „Cu privire la lupta împotriva criminalității organizate” [13, p. 8, 33], unde se menționează că „organele antrenate în lupta cu criminalitatea organizată, în prezența datelor referitoare la pregătirea sau comiterea unei fapte legate de circulația ilegală a substanțelor narcotice și psihotrope, de legalizare a bunurilor obținute pe cale infracțională, a altor fapte grave sau deosebit de grave, în vederea prevenirii acestor fapte, identificării persoanelor care le pregătesc sau le comit, precum și pentru verificarea și aprecierea datelor privind posibilitatea săvârșirii anumitor acțiuni ilegale, sunt în drept să efectueze experimentul operativ prin reproducerea faptei ilegale și a săvârșirii acțiunilor

plied to the special investigative activity.

In this context, the operational experiment has great prospects, as the current trend of improving the special investigation activity is evolving in the field of proper perception of the causes of criminal behavior, objectives, roles and functions specific to members of organized criminal groups.

Currently, through the prism of the operative experiment is reflected the correlation between perception, logical and sensory knowledge, the hypotheses appeared intuitively and the knowledge gained from the experience of fighting crime.

The investigative-operative legislation of the Republic of Moldova lacks the legislative definition of the notion of “operational experiment”, and the theory and practice in this matter is contradictory. The definition of this notion is important for the proper legal regulation of the activity, materialized by carrying out special investigative measures. The lack of a normative definition of the operative experiment creates objective premises for its high-handed and arbitrary interpretation, which can determine not only the loss of probative importance of the results of special investigative measures, but also actions by the operative-investigative services, which violate legitimate rights and interests of natural and legal persons.

Normative indications with a recommendation character regarding the operative experiment are contained in art. 26 of the Model Law of the States the community of independent states “In the Fight Against Organized Crime” [13, p. 8, 33], which states that “bodies involved in the fight against organized crime, in the presence of data on the preparation or commission of an act the illegal movement of narcotic and psychotropic substances, the legalization of goods obtained through criminal offenses, other serious or particularly serious acts, in order to prevent these acts, to identify those who prepare or commit them, and to verify and assess data on the possibility of committing certain illegal actions, they are entitled to carry out the operative experiment by reproducing the illegal act and committing the necessary experimental actions”.

Within the operative-investigative measures specified in the Model Law of the States

experimentale necesare”.

În șirul măsurilor speciale de investigații, specificate în Legea model a statelor CSI „Cu privire la activitatea operativă de investigații”, experimentul operativ nu se regăsește. Refuzul de a include această măsură investigativ-operativă în Legea model vizată supra creează un precedent periculos privind adoptarea, pe viitor, a unor acte normative necoordonate și contradictorii [16, p. 271-279].

Metode și materiale aplicate. La baza metodologică a studiului este plasată teoria materialistă a percepției și cunoașterii unui spectru diversificat de fenomene sociale. În procesul elaborării lucrării de față au fost utilizate asemenea metode ca: socială, juridică, comparativă, logică ș.a.

Baza normativă a articolului este constituită din prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova [1]. Aici se regăsesc și reglementările din domeniul supus cercetării științifice, materializate în Legea privind activitatea specială de investigații, nr. LP59/2012 din 29.03.2012 [4] și în legislația operativ-investigativă a altor state.

Baza teoretică a cercetării se regăsește în lucrările din domeniul activității speciale de investigații, al criminalisticii, semnate de autorii specificați în compartimentul bibliografic al prezentului articol. Cu referire la subiectul analizat, au fost studiate și materiale ale conferințelor științifico-practice, precum și articole publicate în revistele de specialitate.

Astfel, justificarea și argumentarea rezultatelor cercetării științifice a subiectului experimentului operativ este determinată prin prisma unei baze metodologice și normative solide și prin analiza și interpretarea complexă a conținutului, particularităților și caracteristicii experimentului în cadrul procesului penal și în activitatea specială de investigații.

Concluziile și recomandările materializate în cadrul articolului se bazează pe rezultatele cercetării realizate cu ajutorul metodelor specificate supra.

Rezultate obținute și discuții. Experimentul presupune o schimbare artificială sistematizată a condițiilor fenomenului analizat și a legăturii acestuia cu alte fenomene [7, p. 2]. În sens etimologic, experimentul reprezintă o provocare intenționată a unui fenomen în scopul

the community of independent states “Regarding the Operative Activity of Investigations” the operative experiment is not found. The refusal to include this investigative-operative measure in the Model Law referred to above creates a dangerous precedent regarding the adoption, in the future, of uncoordinated and contradictory normative acts [16, p. 271-279].

Methods and materials applied. At the methodological basis of the study is placed the materialist theory of perception and knowledge of a diverse spectrum of social phenomena. In the process of elaborating the study such methods as: social, legal, comparative, logical, etc.

The normative basis of the article consists in the provisions of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova [1]. Here are also the regulations in the field subject to scientific research, materialized in the Law on special investigation activity, no. LP59/2012 of 29.03.2012 [4] and in the operative-investigative legislation of other states.

The theoretical basis of the research is found in the works in the field of special investigative activity, forensics, signed by the authors specified in the bibliographic section of this article. With reference to the analyzed subject, materials of scientific-practical conferences, and articles published in specialized journals were also studied, analyzed.

Thus, the justification and argumentation of the results of the scientific research of the subject of the operative experiment is determined through the prism of a solid methodological and normative basis and by the complex analysis and interpretation of the content, particularities and characteristics of the experiment in the criminal trial and special investigation.

The conclusions and recommendations materialized in the article are based on the results of research conducted using the methods specified above.

Results obtained and discussions. The experiment presupposes a systematized artificial change of the conditions of the analyzed, studied phenomenon and of its connection with other phenomena [7, p. 2]. In the etymological sense, the experiment represents an intentional challenge of a phenomenon in order to study it [5, p. 451]. By operative experiment

studierii lui [5, p. 451]. Prin experiment operativ urmează să înțelegem încercarea practică de a face, de a întreprinde ceva (reproducerea unui fenomen, crearea a ceva nou în anumite condiții în scop de cercetare și verificare).

În continuare, vom încerca să definim noțiunea de „experiment operativ” și vom justifica, din punct de vedere științific, importanța acestei măsuri operativ-investigative. În opinia unor cercetători, experimentul operativ reprezintă o metodă de obținere și verificare a informațiilor în cazurile când apar situații în care pot fi luate hotărâri alternative. Alții exprimă părerea că experimentul operativ, ca măsură specială de investigație, reprezintă o modalitate de obținere a informațiilor prin crearea condițiilor pentru reflectarea și materializarea intențiilor infracționale ale făptuitorilor [17, p. 76-82].

Autorul A. Iu. Șumilov menționează că experimentul operativ constă în supravegherea și urmărirea activă a comportamentului persoanei de care se interesează organul operativ-investigativ în condiții dirijate și controlate sau în efectuarea altor acțiuni experimentale ce nu țin nemijlocit de comportamentul persoanei, în vederea obținerii informațiilor operative necesare pentru verificarea și precizarea datelor referitoare la pregătirea sau comiterea unei infracțiuni [12, p. 400].

În cazul experimentului operativ, acțiunile persoanei verificate sunt îndeplinite și materializate sub controlul conspirativ al organelor operativ-investigative [8, p. 21]. În opinia lui V. Mihailov, experimentul operativ presupune efectuarea acțiunilor experimentale necesare, reproducerea faptelor, împrejurărilor și altor circumstanțe ale pregătirii și comiterii infracțiunilor, precum și depistarea și identificarea persoanelor care le pregătesc, le comit sau le-au săvârșit, în scopul verificării și aprecierii datelor obținute sau obținerii de noi informații privind circumstanțele comiterii lor și persoanele care au atribuție la ele [10, p. 48].

Într-adevăr, în cazul experimentului se verifică dacă persoana supravegheată, adică „luată în prelucrare”, se va comporta, în condițiile date – astfel cum se presupune sau nu? Este evident și următorul lucru: experimentul reprezintă o modalitate eficientă de stabilire a intenției adevărate a persoanei pri-

we are to understand the practical attempt to do, to undertake something (the reproduction of a phenomenon, the creation of something new under certain conditions for the purpose of research and verification).

Next, we will try to define the notion of “operational experiment” and we will justify, from a scientific point of view, the importance of this operative-investigative measure. According to some researchers, the operational experiment is a method of obtaining and verifying information in cases where situations arise in which alternative decisions can be made. Others express the opinion that the operative experiment, as an operative-investigative measure, represents a way of obtaining information by creating the conditions for the reflection, the materialization of the criminal intentions of the offenders [17, p. 76-82].

Author A. Iu. Shumilov mentions that the operative experiment consists in supervising, actively following the behavior of the person interested in the operative-investigative body in directed and controlled conditions, or in performing other experimental actions not directly related to the person’s behavior, in order to obtain the operative information necessary to verify and specifying data relating to the preparation or commission of an offense [12, p. 400].

In the case of the operative experiment, the actions of the verified person are performed, materialized under the conspiratorial control of the operative-investigative bodies [8, p. 21]. According to V. Mihailov, the operative experiment involves performing the necessary experimental actions, reproducing the facts, circumstances and other circumstances of the preparation and commission of crimes, as well as detecting and identifying the persons who prepare, commit or have committed them, in order to verify and appreciation of the data obtained or obtaining new information on the circumstances of their commission and the platforms assigned to them [10, p. 48].

Indeed, in the case of the experiment it is checked whether the person, supervised, “taken into processing” will behave, under the given conditions, as assumed or not. The following is also obvious: the experiment is an effective way to establish the person’s true intent to commit the crime.

vind comiterea infracțiunii.

Experimentul operativ reprezintă un cumul de acțiuni (o măsură specială de investigație) care constă în supravegherea activă, în condiții secrete dirijate și controlate, a comportamentului persoanei, bănuite de implicare în comiterea infracțiunilor sau în efectuarea altor acțiuni experimentale care nu țin nemijlocit de comportamentul unei persoane, cu scop de obținere a informațiilor operative pentru verificarea anumitor versiuni operative-investigative.

În procesul efectuării experimentului operativ se admite prejudicierea silită a intereselor persoanei, statului, societății, comisă în cadrul îndeplinirii de către persoană a atribuțiilor sale de serviciu. În același timp, este inadmisibilă efectuarea experimentului operativ dacă acesta poate provoca survenirea unor consecințe grave (deosebit de grave) pentru interesele ocrotite prin lege, inclusiv vătămarea ordinii publice și a intereselor din domeniul securității statului. Prezența temeiurilor legale pentru efectuarea activității speciale de investigații reprezintă principalul criteriu în delimitarea măsurilor speciale de investigații, legate de acțiunile de provocare [9, p. 7].

Autenticitatea rezultatelor experimentului operativ se obține prin efectuarea lui în condiții pe cât se poate de apropiate realității, precum și cu respectarea condiției inadmisibilității provocării (instigării) la comiterea infracțiunii. Condițiile efectuării experimentului operativ nu trebuie să provoace persoana la comiterea actelor ilegale sau să creeze situații de dificultate în ceea ce privește satisfacerea propriilor necesități prin metode și căi legale. Reprezentanții organelor de drept care au admis în procesul efectuării experimentului operativ crearea artificială de probe privind comiterea infracțiunilor, instigarea (provocarea) persoanei la comiterea infracțiunii, comiterea acțiunilor care înjosesc onoarea și demnitatea persoanelor sau care pun în pericol viața și sănătatea participanților la experiment sau a altor persoane sunt atrași la răspundere penală.

Condițiile în care membrii grupărilor criminale organizate internaționale și transnaționale își desfășoară activitatea infracțională pot fi favorabile sau, dimpotrivă, să creeze diverse impedimente. În virtutea

The operative experiment represents a cumulation of actions (an operative-investigative measure) which consists in the active supervision, in secret directed and controlled conditions, of the person's behavior, suspected of involvement in committing crimes or in performing other experimental actions not directly related to the behavior of a persons for the purpose of obtaining operative information for the verification of certain operative-investigative versions.

In the process of performing the operative experiment, the necessary prejudice is allowed and the forced one of the interests of the person, the state, the society, committed within the fulfillment by the person of his service attributions, is admitted. At the same time, it is inadmissible to conduct the operational experiment if it may cause serious (particularly serious) consequences for the interests protected by law, including harm to public order and state security interests. The presence of legal grounds for carrying out the special investigation activity is the main criterion in delimiting the legal operative-investigative measures from provocative actions [9, p. 7].

The authenticity of the results of the operative experiment is obtained by performing it in conditions as close as possible to reality, as well as respecting the condition of inadmissibility of provocation (instigation) when committing the crime. The conditions of conducting the operational experiment must not provoke the person to commit illegal acts or create situations of difficulty in meeting their own needs through legal methods and means. Representatives of law enforcement agencies that have admitted in the process of conducting the operative experiment the artificial creation of evidence regarding the commission of crimes, instigation (provocation) of the person to commit the crime, committing actions that degrade the honor and dignity of persons or endanger the life and health of participants in the experiment or other people are held criminally liable.

The conditions under which members of international and transnational organized criminal groups carry out their criminal activity may be favorable or, on the contrary, create various impediments. By virtue of this fact, we distinguish between operative experiments

acestui fapt, deosebim experimente operative efectuate în condiții de dificultate și experimente operative în condiții favorabile – imaginare și aparente. Astfel, de exemplu, slăbirea controlului vamal la frontieră reprezintă un factor favorabil pentru contrabandiști, iar regimurile vamale dure împiedică această activitate.

Datele obținute în rezultatul efectuării experimentului operativ pot contribui la:

- verificarea versiunilor operativ-investigative;
- verificarea și precizarea informațiilor referitoare la implicarea persoanelor în anumite fapte, procese;
- realizarea reținerii în flagrant delict a persoanei care a comis o infracțiune, nemijlocit în momentul comiterii faptei (acțiunii sau a inacțiunii);
- pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală;
- stabilirea cauzelor și condițiilor comiterii infracțiunilor [12, p. 400].

Componența structurală a experimentului operativ.

Obiectul componenței experimentului operativ este unul general, adică toate relațiile sociale și valorile apărute prin reglementările referitoare la activitatea specială de investigații.

De regulă, unul din semnele importante ale acestei măsuri speciale de investigație îl reprezintă persoana purtătoare de informații. De obicei, este vorba despre persoana-obiect care prezintă interes operativ, și anume persoana a cărei faptă (acțiune sau inacțiune) cu certitudine sau cu un anumit grad de probabilitate este legată de comiterea unei infracțiuni și al cărei comportament este controlat în cadrul experimentului operativ (de exemplu, relațiile celui supus verificării cu alte persoane etc.).

Latura obiectivă a experimentului operativ. Experimentul operativ reprezintă o varietate a unei forme complexe prin care se desfășoară activitatea specială de investigații. După formă, această măsură specială de investigație are caracter secret. O trăsătură distinctă a experimentului operativ ține de faptul că efectuarea lui este admisibilă doar cu scop de prevenire, combatere și descoperire a infracțiunilor grave (deosebit de grave), de depistare și identificare a persoanelor care le pregătesc, le comit sau le-au săvârșit.

performed under difficult conditions and operative experiments under favored, favorable imaginary and apparent conditions. Thus, for example, the weakening of customs control at the border is a favorable factor for smugglers, and harsh customs regimes prevent this activity.

Data obtained as a result of the operational experiment may contribute to:

- checking the operative-investigative versions;
- verification and specification of information regarding the involvement of persons in certain facts, processes;
- carrying out the flagrant arrest of the person who committed a crime, directly at the moment of committing the deed (action or inaction);
- preparation and execution of criminal prosecution actions;
- establishing the causes and conditions of committing crimes [12, p. 400].

The structural composition of the operative experiment.

The object of the composition of the operative experiment is a general one, i.e., all social relations and values defended by the regulations regarding the special investigation activity.

Usually, one of the important signs of this operative-investigative measure is the person carrying information. This is usually the object person who is of operational interest, i.e., the person whose act (action or inaction) with certainty or a certain degree of probability is related to the commission of the offenses and whose behavior is controlled in the operational experiment (for example, the relations of the person subject to verification with other persons, etc.).

The objective side of the operative experiment. The operative experiment represents a variety of a complex form through which the special investigation activity is carried out. According to the form, this operative-investigative measure has a secret character. A distinct feature of the operational experiment is that it is admissible only for the purpose of preventing, combating and detecting serious (particularly serious) crimes, detecting and identifying the persons who prepare, commit or have committed them.

O particularitate specifică experimentului operativ este că acestuia îi sunt premergătoare diverse materiale sub formă de cereri, plângeri, declarații și de asemenea, ca marea parte a tuturor experimentelor, efectuate de către organele operativ-investigative, se finalizează cu reținerea făptuitorilor în flagrant delict.

Efectuarea experimentului operativ poate fi însoțită de realizarea altor măsuri operativ-investigative: achiziția de control; urmărirea vizuală; cercetarea domiciliului; monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice; interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor etc. [17, p. 76-82].

Locul și timpul efectuării experimentului operativ nu sunt limitate, restrânse. Totodată, în cazul experimentului operativ, legat de pătrunderea în locuința persoanei, este necesară respectarea condițiilor corespunzătoare.

Subiectul (participantul) experimentului operativ. În calitate de subiecți acționează subdiviziunile specializate, împuternicite cu soluționarea sarcinilor caracteristice activității speciale de investigații. Experimentul operativ este efectuat de către ofițerii de investigații din cadrul subdiviziunilor specializate și/sau de către persoanele cu statut de colaboratori confidențiali care oferă sprijin organelor operativ-investigative. Mai mult decât atât, la efectuarea experimentului operativ pot participa specialiști și persoane dezinteresate care, ulterior vor fi ascultate ca martori cu privire la condițiile desfășurării acestuia și rezultatele lui.

Latura subiectivă a experimentului operativ. Intenția (conștiința și voința) ofițerului de investigații și a colaboratorului confidențial este orientată spre efectuarea acestei măsuri speciale de investigație. Forma intenției în cadrul experimentului operativ depinde de subiectul lui, precum și de construcția componentei acestei măsuri speciale de investigație.

În cazul componentei formale a experimentului operativ, intenția ofițerului de investigații este directă – el conștientizează că efectuează experimentul operativ și dorește acest lucru. În situația componentei materiale a experimentului operativ, intenția poate fi atât directă, cât și indirectă. Astfel, de exemplu, ofițerul de investigații, pe durata efectuării experimentului operativ legat de pătrunderea în domiciliul persoanei, conștientizează

A specific feature of the operative experiment is that it is preceded by various materials in the form of requests, complaints, statements and also that most of all experiments, performed by the operative-investigative bodies, end with the arrest of the perpetrators in the act.

The performance of the operative experiment may be the performance of other operative-investigative measures: the acquisition of control; visual tracking; home research; monitoring telegraphic and electronic communications connections; interception and recording of communications and images, etc. [17, p. 76-82].

The place and time of the operative experiment are not limited, restricted. At the same time, in the case of operational experience, related to entering the person's home, it is necessary to comply with the appropriate conditions.

The subject (participant) of the operative experiment. The specialized subdivisions act as subjects, empowered to solve the tasks characteristic of the special investigation activity. The operative experiment is carried out by the investigation officers within the specialized subdivisions and / or by the persons with the status of confidential collaborators who offer support to the operative-investigative bodies. Moreover, specialists and non-interested persons can participate in the operative experiment, who will later be heard as witnesses regarding the conditions of its development and its results.

The subjective side of the operative experiment. The intention (conscience and will) of the investigating officer and the confidential collaborator is oriented towards carrying out this operative-investigative measure.

The form of intention in the operative experiment depends on its subject, as well as the construction of the composition of this operative-investigative measure.

In the case of the formal composition of the operational experiment, the investigation officer's intention is direct - he is aware that he is conducting the operational experiment and wishes to do so. In the case of the material composition of the operative experiment, the intention can be both direct and indirect. Thus, for example, the investigating officer, during the operational experiment related to

că îngreșește și restrânge dreptul persoanei la inviolabilitatea domiciliului, însă poate să nu și dorească acest lucru, dar să admită conștient această situație pentru a preveni comiterea unor infracțiuni grave sau deosebit de grave.

În ceea ce privește alți participanți la experimentul operativ, intenția lor poate fi, de asemenea, directă sau indirectă [12, p. 403].

Delimitarea experimentului operativ de alte măsuri și acțiuni. Experimentul operativ urmează a fi delimitat de alte fapte, măsuri și acțiuni asemănătoare cu caracter operativ-investigativ (urmărirea vizuală și livrarea controlată), de urmărire penală (experimentul), precum și de actele de provocare.

Experimentul operativ se deosebește de provocare după scop și condițiile de efectuare. Scopul experimentului operativ este de a preveni, combate și a descoperi infracțiunile grave (deosebit de grave), de a depista și identifica persoanele care le pregătesc, le comit sau le-au săvârșit. Scopul provocării, dimpotrivă, constă în stârnirea hotărârii unei persoane de a comite o infracțiune concretă, această hotărâre manifestându-se prin pregătirea de comiterea infracțiunii sau prin săvârșirea ei nemijlocită.

Provocarea la comiterea infracțiunii reprezintă acțiunile active ale subiecților referitoare la determinarea intenționată a persoanei care nu manifestă, nu dă dovadă de intenții infracționale, la comiterea unei fapte interzise de legea penală [8, p. 11]. Experimentul operativ se consideră legal și nu întrunește semne ale provocării dacă el nu inițiază și nu stimulează comportamentul ilegal al persoanei, implicându-se doar în realizarea intenției infracționale deja începute. Este important și următorul fapt: persoana „verificată” încă până la începerea experimentului operativ are libertatea de a alege și posibilitatea să renunțe benevol la finalizarea actului infracțional [15, p. 51]. În doctrină este susținută opinia că deseori provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei la săvârșirea infracțiunii nu doar scapă atenției organelor judiciare, dar poate îmbrăca forma unor acțiuni la limita legalității, aprecierea corespunderii prevederilor procesual-penale fiind destul de anevoioasă și deseori contradictorie [6, p. 202].

Experimentul operativ, sub unele aspecte, se aseamănă cu experimentul efectuat în ca-

entering the person's home, is aware that it restricts, restricts the person's right to inviolability of the home, but may not want to do so, but consciously admit this situation to prevent the commission of serious or particularly serious crimes.

With regard to other participants in the operational experiment, their intention may also be direct or indirect [12, pp. 403].

Delimitation of the operational experiment from other measures and actions. The operative experiment is to be delimited by other facts, measures and similar actions of operative-investigative character (visual pursuit and controlled delivery), of criminal prosecution (experiment), as well as by the acts of provocation.

The operative experiment differs from challenge by purpose and conditions of performance. The purpose of the operational experiment is to prevent, combat and detect serious (particularly serious) crimes, to detect and identify the persons who prepare, commit or have committed them. The purpose of the challenge, on the contrary, consists in arousing the decision of a person to commit a concrete crime, this decision manifesting itself by preparing to commit the crime or by committing it directly.

The provocation to commit the crime represents the active actions of the subjects regarding the intentional determination of the person who does not manifest, does not show criminal intentions, when committing an act prohibited by the criminal law [8, p. 11]. The operative experiment is considered legal and does not meet signs of provocation if it does not initiate, does not stimulate the illegal behavior of the person, being involved only in the realization of the criminal intention already started. The following fact is also important: the person "verified" even before the beginning of the operative experiment has the freedom to choose and the possibility to voluntarily give up the completion of the criminal act [15, p. 51]. In the doctrine, the opinion is supported that often the provocation, facilitation or encouragement of the person to commit the crime, not only escapes the attention of the judiciary, but can take the form of actions at the limit of legality, assessing compliance with criminal law is quite difficult and often contradictory [6, p. 202].

drul urmăririi penale. Criteriul comun este că și experimentul operativ, și experimentul de la urmărirea penală presupun crearea artificială a evenimentului în vederea studierii lui, fixarea consecutivă și controlul asupra stării fenomenului creat, aflat în schimbare sub influența factorilor inițiați și dirijați de persoana care efectuează experimentul.

În opinia autorului M. Gheorghiuță, experimentul în procedura penală este o acțiune procesuală și de tactică criminalistică de sine stătătoare și constă în reproducerea în condiții reale sau similare artificiale (experimentale) a acțiunilor, fenomenelor care dau posibilitate de a verifica și preciza anumite date ce au importanță pentru cauza penală cercetată [3, p. 663-664].

Experimentul din cadrul urmăririi penale reprezintă un act de procedură, al cărui conținut este consfințit în mod expres prin lege: „verificarea sau precizarea datelor care prezintă interes pentru cauză, prin reproducerea acțiunilor, situației ori a altor împrejurări în care s-a petrecut o anumită faptă”. Activitatea în cauză nu presupune reproducerea faptei în ansamblu, ci doar a anumitor acțiuni, fapte sau împrejurări în care aceasta a avut loc. În caz contrar, s-ar putea ajunge la comiterea unei noi infracțiuni analogice celei avute în vedere [2, p. 453].

Totodată, între experimentul operativ și cel de la urmărirea penală există și deosebiri substanțiale. Dacă cel din urmă este efectuat în limitele strict stabilite de Codul de procedură penală, apoi experimentul operativ are un diapazon mai larg de aplicare. Or, avem un spectru cu mult mai larg de variante de aplicare a experimentului operativ decât a experimentului de la urmărirea penală.

De asemenea, o deosebire vădită a experimentului operativ de experimentul de urmărire penală constă în caracterul conspirativ al celui dintâi, adică camuflarea scopului, rolurilor și sarcinilor, inițierea în raport cu structura și efectuarea experimentului a unui număr mic (restrâns) de ofițeri de investigații.

În fine, sunt diferite și formele de fixare (perfectare) a rezultatelor; experimentul de urmărire penală îmbracă o formă procesuală stabilită de lege, iar experimentul operativ se fixează cu ajutorul unui raport, certificat sau

The operative experiment, in some aspects, is similar to the experiment performed during the criminal investigation. The common criterion is that both the operative experiment and the criminal investigation experiment involve the artificial creation of the event in order to study it, consecutive fixation and control over the state of the created phenomenon, changing under the influence of factors initiated and directed by the experimenter.

In the opinion of the author M. Gheorghiuță, the experiment in criminal procedure is an independent procedural and forensic tactical action and consists in the reproduction in real or similar artificial (experimental) conditions of the actions, phenomena that give the possibility to verify and specify certain data. are important for the criminal case under investigation [3, p. 663-664].

The experiment within the criminal investigation is a procedural act, the content of which is expressly enshrined in law: “verification or specification of data of interest to the case, by reproducing the actions, situation or other circumstances in which a particular act occurred”. The activity in question does not involve the reproduction of the deed as a whole, but only of certain actions, facts or circumstances in which it took place. Otherwise, a new offense analog to the one in question could be committed [2, p. 453].

At the same time, there are substantial differences between the operative experiment and the one from the criminal investigation. If the latter is carried out within the limits strictly established by the Code of Criminal Procedure, then the operative experiment has a wider range of application. Or, we have a much wider spectrum of variants of application of the operative experiment than of the experiment from the criminal investigation.

Also, an obvious difference between the operative experiment and the criminal prosecution experiment consists in the conspiratorial character of the former, i.e., disguising, camouflaging the purpose, roles and tasks, initiating in relation to the structure and conducting the experiment with a small (low) number of officers of investigations.

Finally, the forms of fixing (perfecting) the results are also different; the criminal in-

prin comunicări din partea agenților.

Spre deosebire de experimentul de urmărire penală, rezultatele experimentului operativ nu sunt probe, însă joacă în rol important în procesul obținerii materialului probator. Rezultatele experimentului operativ pot indica la anumite fapte, circumstanțe, obiecte, care în ordinea procesuală corespunzătoare de descoperire, fixare și documentare a lor obțin statut de probe [12, p. 410].

Experimentul operativ se deosebește de experimentul din cadrul urmăririi penale, de asemenea, după scopul urmărit. Astfel, obiectivul experimentului operativ este axat pe obținerea unor informații operative pentru verificarea versiunilor investigativ-operative înaintate, iar scopul experimentului propriu-zis îl reprezintă verificarea și precizarea datelor care au importanță pentru cauza penală. Subiect nemijlocit (participant) al experimentului operativ este ofițerul de investigații, iar al experimentului – ofițerul de urmărire penală.

Urmărirea vizuală și livrarea controlată se deosebește de experimentul operativ în baza laturii obiective. Astfel, urmărirea vizuală reprezintă perceperea vizuală direcționată, sistematică și nemijlocită sau cu ajutorul mijloacelor tehnice a persoanei (persoanelor) și fenomenelor, evenimentelor, fixarea și înregistrarea lor. Livrarea controlată presupune un cumul de acțiuni și măsuri, pe durata cărora, cu acordul și sub controlul organului operativ-investigativ, se permite deplasarea în interiorul statului sau peste frontiera vamală a bunurilor limitate sau scoase din circuitul civil, precum și a obiectelor dobândite pe cale infracțională, care au păstrat asupra sa urmele infracțiunii sau ale mijloacelor comiterii infracțiunii.

Datele obținute în rezultatul experimentului operativ cunosc diferite variante de perfectare. De regulă, ele sunt expuse într-un raport sau într-o notă de către colaboratorul organului operativ-investigativ, cu anexarea actelor și documentelor necesare, a înregistrărilor audio-video în care sunt fixate derularea și rezultatele acestei măsuri speciale de investigații (acestea din urmă pot fi folosite în cadrul probatoriului în cauzele penale). De asemenea, ele pot fi perfectate sub forma unui act întocmit de către colaboratorul subdiviziunii operativ-investigative sau a unei explicații

investigative experiment takes a procedural form established by law, and the operative experiment is fixed by means of a report, certificate or by communications from the agents.

Unlike the criminal investigation experiment, the results of the operative experiment are not evident, but play an important role in the process of obtaining evidence. The results of the operative experiment may indicate certain facts, circumstances, objects, which in the corresponding procedural order of their discovery, fixation and documentation obtain the status of evidence [12, p. 410].

The operative experiment differs from the criminal investigation experiment also by purpose. Thus, the purpose of the operative experiment is focused on obtaining operative information for the verification of the investigative-operative versions submitted, and the purpose of the experiment itself is to verify and specify the data that are important for the criminal case. The direct subject (participant) of the operative experiment is the investigating officer, and of the experiment - the criminal investigation officer.

Visual tracking and controlled delivery differ from the operational experiment based on the objective side. Thus, visual tracking represents the directed, systematic and direct visual perception or with the help of the technical means of the person (persons) and phenomena, events, their fixation and recording. Controlled delivery involves a combination of actions and measures, during which, with the agreement and under the control of the investigative body, it is allowed to move within the state or across the customs border of goods limited or removed from the civil circuit, as well as criminally acquired objects, who kept track of the crime, the means of committing the crime.

The data obtained as a result of the operative experiment know different variants of improvement. Usually, they are presented in a report or in a note by the collaborator of the operative-investigative body, with the annex of the necessary acts and documents, of the audio-video recordings where the development and the results of this operative-investigative measure are fixed (the latter can be used in evidence in criminal cases). Also, they can be completed in the form of an act prepared by the

scrise de participantul/participanta la efectuarea experimentului operativ [11, p. 79-80; 14, p. 3-15].

Experimentul operativ urmează a fi delimitat de *combinația operativă*. Aceasta din urmă reprezintă un complex de acțiuni, unite printr-un scop comun, orientate spre soluționarea unor sarcini concrete privind prevenirea, depistarea și descoperirea faptelor infracționale. Combinația operativă se caracterizează prin metode specifice și diverse de acțiune, care sunt aplicate efectiv în toate sferile activității speciale de investigații [12, p. 403-404].

După caracter și conținut psihologic, combinațiile operative sunt divizate în două grupe:

1) combinațiile care au scop de a induce în eroare persoana prelucrată, slăbindu-i vigilența, făcând-o să creadă că acele condiții care au fost create artificial de către ofițerul de investigații au apărut în mod firesc;

2) combinații cu ajutorul cărora persoana verificată este determinată sau stimulată să săvârșească anumite acțiuni, care accelerează și facilitează descoperirea, reținerea și demascarea ei.

Experimentul operativ se deosebește de combinația operativă prin faptul că în cazul experimentului persoana aflată în prelucrare nu este îndemnată la anumite acțiuni necesare pentru soluționarea sarcinilor operativ-investigative, ceea ce are loc, de fapt, în cazul combinațiilor operative. În cazul experimentului se verifică dacă persoana aflată în prelucrare se va comporta într-un anumit mod în condițiile respective, conform versiunii înaintate, sau că nu va manifesta un asemenea comportament. Deci, scopul experimentului operativ este axat doar pe clarificarea anumitor intenții ale persoanei aflate în prelucrare operativă.

Totodată, reținem că aspectul comun caracteristic și pentru experimentul operativ, și pentru combinația operativă îl reprezintă doar crearea artificială a condițiilor, care asigură realizarea sarcinilor combinației sau a experimentului.

De asemenea, combinația operativă poate fi aplicată în calitate de procedeu tactic pentru crearea condițiilor în care urmează să se desfășoare experimentul operativ [12, p. 405-406].

collaborator of the operative-investigative subdivision or of a written explanation of the person participating in the operative experiment [11, p. 79-80; 14, p. 3-15].

The operative experiment is to be delimited by the operative combination. The latter is a complex of actions, united by a common goal, aimed at solving concrete tasks related to the prevention, detection and detection of criminal acts. The operative combination is characterized by specific and diverse methods of action, which are effectively applied in all spheres of the special investigation activity [12, p. 403-404].

According to character and psychological content, the operative combinations are divided into two groups:

1) combinations that aim to mislead the processed person, weakening his vigilance, making him believe that those conditions that were artificially created by the investigating officer appeared naturally;

2) combinations with the help of which the verified person is determined, stimulated to active actions, which accelerates and facilitates his discovery, retention and unmasking.

The operative experiment differs from the operative combination in that, in the case of the experiment, the person undergoing processing is not urged, stimulated to certain actions necessary to solve the operative-investigative tasks, which takes place, in fact, in the case of operative combinations. In the case of the experiment, it is verified whether the person undergoing processing will behave in a certain way under the respective conditions, according to the submitted version, or whether he will not exhibit such behavior. So, the purpose of the operative experiment is focused only on clarifying certain intentions of the person in operative processing.

At the same time, we note that the common characteristic both for the operative experiment and for the operative combination is represented only by the artificial creation of the conditions, which ensure the accomplishment of the tasks of the combination or of the experiment.

Also, the operative combination can be applied as a tactical procedure for creating the conditions in which the operative experiment

Clasificarea experimentului operativ.

După criteriul importanței, deosebim trei categorii de componente ale experimentului operativ: *simplic, restrictiv și extensiv*.

Experimentul operativ *simplic* poate fi efectuat doar în scop de constatare, descoperire, prevenire și curmare a infracțiunilor grave (deosebit de grave), precum și în vederea identificării și stabilirii persoanelor care au comis sau săvârșesc aceste infracțiuni.

În cazul experimentului operativ *restrictiv* sunt stabilite condiții speciale dure în comparație cu experimentul operativ simplu. Astfel, în procesul efectuării experimentului pot fi comise acțiuni care îngrădesc drepturile constituționale ale persoanei (de exemplu, când experimentul operativ presupune reproducerea situației prin pătrunderea secretă în domiciliul persoanei contrar voinței ei). În cazul de față, experimentul operativ se admite doar în baza unei hotărâri judecătorești, cu condiția existenței temeiurilor speciale prevăzute de lege.

Pentru experimentul operativ *extensiv* este caracteristică admisibilitatea folosirii fără autorizare (licență) a unor obiecte și substanțe (de exemplu, substanțe narcotice, psihotrope etc.), ridicarea anumitor materiale, obiecte, comunicări în caz de apariție a unui pericol nemijlocit pentru viața și sănătatea persoanelor, pentru securitatea economică, militară sau ecologică a statului.

După construcția sa, componenta experimentului operativ este formal-materială. Experimentul operativ simplu și cel extensiv au componentă formală, iar cel restrictiv – componentă materială [12, p. 401-402].

În funcție de sarcinile urmărite prin efectuarea sa, deosebim următoarele varietăți ale experimentului operativ:

a) pentru verificarea posibilității prezenței unui anumit fapt, fenomen, proces în anumite condiții;

b) pentru perceperea unui fapt concret în anumite condiții (a vizibilității, audiției, gradului de sonoritate etc.).

De asemenea, experimentul operativ poate fi efectuat în vederea stabilirii mecanismului comiterii infracțiunii (atât în întregime, cât și la unele etape ale activității infracționale) [12, p. 402].

is to be carried out [12, p. 405-406].

Classification of the operative experiment. According to the criterion of importance, we distinguish three categories of components of the operative experiment: simple; restrictive and extensive.

The simple operational experiment may be carried out only for the purpose of ascertaining, detecting, preventing and prosecuting serious (particularly serious) offenses, as well as in order to identify and establish the persons who have committed or are committing such offenses.

In the case of the restrictive operative experiment, special harsh conditions are established in comparison with the simple operative experiment. Thus, in the process of performing the experiment, actions may be committed that restrict the constitutional rights of the person (for example, when the operative experiment involves the reproduction of the situation by secretly entering the person's home against one's own will). In the present case, the operative experiment is admitted only on the basis of a court decision provided that there are special grounds provided by law.

For the extensive operational experiment, it is characteristic of the admissibility of the use without authorization (license) of some objects and substances (for example, narcotic substances, psychotropic substances, etc.), the lifting of certain materials, objects, communications in case of a direct danger to life and health, for the economic, military, ecological security of the state.

After its construction, the composition of the operative experiment is formal-material. The simple operative experiment and the extensive one has a formal composition, and the restrictive one - a material composition [12, p. 401-402].

Depending on the tasks pursued by performing it, we distinguish the following varieties of the operative experiment:

a) for verifying the possibility of the presence of a certain fact, phenomenon, process under certain conditions;

b) for the perception of a concrete fact under certain conditions (visibility, hearing, degree of sonority, etc.).

Also, the operative experiment can be performed in order to establish the mechanism of

Concluzii. Experimentul operativ reprezintă una dintre varietățile percepției experimentale. El presupune schimbarea artificială a condițiilor fenomenului, faptului, evenimentului supravegheat și legătura lor cu alte fenomene, fapte sau evenimente. Scopul experimentului operativ este de a clarifica esența și conținutul anumitor fenomene, fapte și evenimente, a căilor și metodelor de percepere și conștientizare a acestora.

Experimentul operativ are forță probatorie și este valoros doar atunci când persoana, în a cărei privință acesta se efectuează, se află în condiții obișnuite, firești pentru ea, când asupra ei nu exercită presiune circumstanțele create artificial și nu îi este denaturată voința.

Experimentul operativ, reprezentând o verificare experimentală a anumitor presupuneri privind intențiile, scopurile urmărite și posibilele acțiuni ale persoanelor aflate în prelucrare operativă, ne oferă posibilitatea clarificării autenticității datelor faptice obținute pe cale operativă, precum și corectitudinii și eficienței anumitor recomandări de ordin tactico-criminalistic.

Însuși tehnica experimentului operativ se bazează pe un scop concret, specific și dominant în conștiința ofițerului de investigații, care contribuie la selectarea corespunzătoare a informațiilor operativ-investigative.

De asemenea, cu titlu de **lege ferenda**, propunem:

1) completarea art. 18, alin. (3) din Legea privind activitatea specială de investigații, nr. LP59/2012 din 29.03.2012 cu lit. d) în următoarea redacție: „*experimentul operativ*”.

2) Completarea Legii privind activitatea specială de investigații, nr. LP59/2012 din 29.03.2012, art. 36¹ cu titlul „*Experimentul operativ reprezintă un cumul de acțiuni care presupun supravegherea activă, în condiții secrete dirijate și controlate, a comportamentului persoanei, bănuite de implicare în comiterea infracțiunilor sau în efectuarea altor acțiuni experimentale care nu țin nemijlocit de comportamentul unei persoane, cu scop de obținere a informațiilor necesare pentru verificarea versiunilor operativ-investigative*”.

committing the crime (both in its entirety and at some stages of the criminal activity [12, p. 402].

Conclusions. The operative experiment is one of the varieties of experimental perception. It involves the artificial change of the conditions of the phenomenon, the fact, the observed, supervised event and their connection with other phenomena, facts or events. The purpose of the operative experiment is to clarify the essence and content of certain phenomena, facts and events, of the ways and methods of their perception and awareness.

The operative experiment has probative force and is valuable only when the person in respect of whom it is performed is in normal conditions, natural for him, when the circumstances created artificially do not exert pressure on him and his will is not distorted.

The operative experiment, representing an experimental verification of certain assumptions regarding the intentions, aims pursued and possible actions of the persons in operative processing, offers us the possibility to clarify the authenticity of the factual data obtained by operative-investigative way, as well as the correctness and efficiency of certain tactical forensic recommendations.

The technique of the operative experiment itself is based on a concrete, specific, dominant purpose in the consciousness of the investigating officer, which contributes to the appropriate selection of the operative-investigative information.

Also, as a **ferenda law**, we propose:

1) Completion of art. 18, para. (3) of the Law on Special Investigation Activity, no. LP59/2012 of 29.03.2012 with letter d) in the following wording: “*operational experiment*”.

2) Completion of the Law on Special Investigation Activity, no. LP59/2012 of 29.03.2012 with art. 361, entitled “Operational Experiment”, in the following wording: “*The operational experiment is a combination of actions that involve the active surveillance, in secret directed and controlled conditions, of the person’s behavior, suspected of involvement in committing crimes or performing other experimental actions that are not directly related to a person’s behavior in order to obtain information. necessary for the verification of the operative-investigative versions*”.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial, 2003, nr.104-110. În vigoare din 12 iunie 2003.
2. Dorăș S. Criminalistica. Chișinău: Cartea Juridică, 2011.
3. Gheorghiuță M. Tratat de criminalistică. Chișinău: FEP Tipografia Centrală, 2017.
4. Legea Republicii Moldova privind activitatea specială de investigații, nr. 59 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial nr. 113-118/373 din 08.06.2012.
5. Oprea I., Pamfil C.-G, Radu R., Zăstroiu V. Noul Dicționar Universal al limbii române. Ediția a 2-a. București: Litera Internațional, 2006.
6. Rusu V. Ilegalitatea actelor de provocare, facilitare sau încurajare a persoanei la comiterea infracțiunii. În: Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor. Materialele Conferinței științifice internaționale consacrate celor 75 de ani de la fondarea Universității Bălțene, din 9 octombrie 2020. Volumul II. Bălți, 2020.
7. Белкин Р. С., Белкин А. Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методическое пособие. Москва: НОРМА, 1997.
8. Дубоносов Е. С. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Москва: Книжный Мир, 2002.
9. Мастерков А. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности. Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Владивосток, 2000.
10. Михайлов В. И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. Учебно-практическое пособие. Москва: Издатель Шумилова И.И. 1998.
11. Образцы процессуальных документов. Под редакцией В.Т. Томина. Москва: БЕК, 2006.
12. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Под редакцией К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. Москва: ИНФРА-М., 2001.
13. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Научно-практическое пособие. Под редакцией Е.М. Рябкова и В. В. Петрова. Москва: 2004.
14. Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы. Практическое пособие. Под редакцией В. П. Божьева. Москва: СПАРК, 1996.
15. Селезнев М. Эксперимент или провокация? (К вопросу о борьбе с коррупцией). În: Российская Юстиция, 1996, №5.
16. Федоров А. В. О разработке Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для государств-участников СНГ. În: Ученые записки. №1(3). СПб, 1997.
17. Федоров А. В., Шахматов А. В. Содействие отдельных граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. În: Материалы научно-практической Конференции, 25 мая 1999. СПб, 1999.

Despre autor:

Vitalie JITARIUC,
doctor în drept,
Șef al secției nr.1 (Investigații criminale)
a Direcției Investigații „Sud”
a Inspectoratului Național de Investigații,
comisar principal
e-mail: vjitariuc@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9361-4460

About author

Vitalie JITARIUC,
PhD, Head of Department no.1
(Criminal Investigations)
of the Investigation Directorate “Sud”
of the National Investigation Inspectorate,
Chief Commissioner
e-mail: vjitariuc@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9361-4460